

Inverno

David Araújo de Carvalho*

Professor graduado em Licenciatura Plena em Letras Português pela Universidade Estadual do Piauí; pós-graduação em Gramática Produção e Revisão Textual pela Faculdade Evangélica do Meio Norte; professor da rede municipal de Teresina (SEMEC); coautor dos livros *Um dia com Maria Cecília*, *Gui: o menino quentes*, em parceria com a professora Ruth de Oliveria Rego. Professor Especialista em Ensino de Xadrez.

 <https://orcid.org/0000-0002-3351-3019>

Recebido em: 18 fev. 2024. **Aprovado** em: 05 dez. 2024.

Como citar esta produção artística: CARVALHO, David Araújo de. Inverno. *Revista Letras Raras*. Campina Grande, v. 13, n.1, e2204, dez. 2024. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14580023>

Tudo era neve

O sol se escondia

A peneira não cobria

A criança não sorria,

Gritava, virava pó de giz.

Os soldados não queimavam

Lenha,

Faziam giz.

A neve caía

Trazia com ela

O pó de giz,

O soldado desatava

O nó do dia

A avó se despedia

Chorava para o dia

Em que Deus traria

O fim do giz.

*

 Davidcubas777@hotmail.com